

				Renergy Consulting Kft. 7634 Pécs, Tettye dűlő 2/1.	
			Méretarány: M1:1 Tömeg: 150 g Alapanyag: S235		Rajtszám: Méret: A3
			Megnevezés: Lapát tartó lemez		
	Név	Aláírás	Dátum		
	Tervezte		2020.01.02		
	Rajzolta		2020.01.02		
	Ellenőrizte				